

基于经典声学理论的声学包轻量化研究

许雪莹

(上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心, 上海 200438)

[摘要] 为了提高电动汽车的续航里程, 声学包的轻量化是重要手段之一, 采用经典声学理论对整车前围声学包搭建了隔声模型, 该模型采用经典的隔声理论, 单层材料采用“质量定理”理论, 多层结构则采用“双层墙”隔声理论, 计算了前围隔声垫的整体隔声量, 并进行了轻量化研究。同时开展了整车的隔声性能对比试验, 将模型预测隔声性能与整车隔声试验结果进行了对比。结果显示在 200~8000Hz 频率范围仿真与实验结果有较好的一致性, 表明仿真模型能有效预测前围隔声结构的隔声性能并指导轻量化设计。

关键词: 前围防火墙; 隔声垫; 隔声性能; 建模;

Study on Lightweight Development for Acoustic Package based on Classic Acoustic Theory

Xu Xueying

(SAIC Motor Corporation Limited Commercial Vehicle Technical Center, Shanghai 200438)

[Abstract] In order to increase the driving mileage of electric vehicles, lightweight development of acoustic package is one of the effectual ways. Based on classic acoustic theory, a model of firewall insulator is built, "Mass law" theory is used to model single layer Steel or rubber, and "Double Wall" theory is used for firewall-insulator structure. The real firewall is composed of single-layer steel, single-layer rubber and multi-layer steel and insulator, the final insulation performance is then simulated, and lightweight design is also simultaneously made. Measurement of insulator performance is conducted in Full Vehicle in semi-anechoic chamber to verify the model. Results provided by the model are consistent with test results in a range from 200 to 8000Hz, which indicates that the method based on classic acoustic theory is useful for guiding the lightweight development for acoustic package.

Keywords: firewall; insulator; sound insulation performance; modeling;

1 前言

车身防火墙的结构设计对于阻止发动机噪声在前围中的传播, 进而降低车内发动机噪声具有重要作用。商业化的软件 VA-One 在声学包前期开发中已有广泛应用^[1-6], 虽然可用于评价隔声垫结构设计及总体性能评价, 但搭建模型、参数输入及购买软件等成本较高, 因此, 如何在样件制作或原型车试制前进行前围隔声垫的快速辅助设计和系统匹配成为声学包开发的核心技术。另外, 随着新的乘用车燃料消耗量评价方法及指标(四阶段)-CAFC 的实施, 油耗的压力也成为众多传统主机厂面临的难题^[7], 如何在既提升整车声学水平, 又实现轻量化和低油耗, 成为各大主机厂聚焦的热点^[8-13]。

在此背景下, 本文将基于经典声学理论对汽车前围隔声的声学性能进行建模、仿真和试验验证, 并针对不同的隔声垫结构设计行了隔声性能评估, 在大大缩短研发周期和成本的同时获得最优声学效果。

2 基于经典声学理论的前围建模方法

常见的前围声学包材料组合为 PU 发泡层再加上乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA 重层, PU 发泡层的内表面可粘贴吸声棉作为衬底, 用以提升前围防火墙与 PU 之间的贴合度, 防止噪声从夹层中穿过。由于装配和制造工艺等因素, 隔声垫都存在一定的声泄露, 如油门踏板边与隔声垫之间的装配间隙(钣金裸露); 如线束过孔区和转向柱过孔等处, 由于线束或转向的橡胶护套通常较薄, 其隔声量也

相对薄弱。所以整个前围由单层钣金、单层橡胶和两层的钣金与隔声垫所共同组合。

2.1 单层板质量定理

对于单层致密的结构,其隔声量可由经典声学理论——“质量定理”计算^[14],钢板的隔声量由其单位面积的质量所决定,计算式为:

$$TL = -42 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} M_2 \quad (1)$$

式中, f 为噪声的频率; M_2 为板件的单位面积质量, TL 为隔声量。

当 $f=1\ 000\ \text{Hz}$ 时,厚度为 $1\ \text{mm}$ 钢板的隔声量为 $35.8\ \text{dB}$; 橡胶的密度为 $1\ 000\ \text{Kg}\cdot\text{m}^{-3}$, 厚度为 $2\ \text{mm}$, 当 $f=1\ 000\ \text{Hz}$ 时的隔声量为 $24\ \text{dB}$; 隔声垫 EVA 重层的密度为 $1\ 000\ \text{Kg}\cdot\text{m}^{-3}$, 若其厚度为 $4\ \text{mm}$, 则隔声量为 $30\ \text{dB}$ 。

2.2 双层中空结构隔声理论

考虑到钣金和 EVA 层的密度远高于中间层 PU 发泡和吸声棉,为简化计算,中间填充的 PU 发泡和吸声棉可简化为空气层处理,则钣金和隔声垫的整体隔声量由此二者的隔声量共同决定。钣金和隔声垫的结构如图 1 所示,其结构共振频率的计算如下。

$$f_{dw} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\rho c^2}{\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} d}} \quad (2)$$

式中, f_{dw} 为双层结构的共振频率, m_1 和 m_2 分别为钣金和隔声垫 EVA 层的单位面积质量; d 为钣金和隔声垫 EVA 层的间距; ρ 为中间填充 PU 的密度; c 为 PU 材料的声速。

考虑到中间介质为 PU 材料,其密度和声速与空气接近,则其共振频率可为:

$$f_{dw} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} d}} \quad (3)$$

前围双层结构的共振频率在 $100\sim 200\ \text{Hz}$ 之间。在双层结构的隔声过度区,其隔声量为:

$$STL = STL_1 + STL_2 + 20 \log_{10}(fd) - k_1 \quad (4)$$

式中, $k_1=28.7$; STL_1 和 STL_2 分别为钣金和隔声垫 EVA 层的隔声量。

当频率 $f \geq (1/6) \frac{c}{2d}$ 时,即在隔声的解耦区,整体的隔声量为:

$$STL = STL_1 + STL_2 \quad (5)$$

图 1 双层墙结构示意图

2.3 隔声混合模型

在汽车声学理论中,对于多种材料、多层介质组成的复合结构,其隔声量也有成熟的计算方法^[15],计算公式:

$$TL = 10 \log (1/\tau) \quad (6)$$

$$\bar{\tau} = \sum_{i=1}^n \frac{\tau_i S_i}{S} = \sum_{i=1}^n \frac{10^{-0.17 TL_i S_i}}{S} \quad (7)$$

$$\overline{TL} = 10 \log (1/\bar{\tau}) \quad (8)$$

式中, TL 为传声损失; τ 为透射系数; \overline{TL} 为平均传声损失; τ_i 为第 i 个部件的透射系数; $\bar{\tau}$ 为平均透射系数; S 为总面积, S_i 为第 i 个部件的面积。

3 隔声垫隔声计算

3.1 前围隔声垫结构

本文所分析的前围隔声垫结构如图 2 所示。

图 2 前围隔声垫的结构示意图

参考某车型前围隔声垫分布,其橡胶护套区占前围总面积的 4% 、钣金裸露区占前围总面积的 6% ,剩余的钣金与隔声垫复合层占比为 90% 。

3 种前围隔声垫材料的属性和厚度见表 1。前围钣金为常见的钢材,橡胶护套和隔声垫的 EVA 材料的密度相同。

表 1 前围钣金和隔声垫材料的属性

材料	密度/ $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	厚度/ mm
钣金	7 800	1.0

橡胶	1 000	2.0
EVA	1 000	4.0

3.2 前围隔声垫的声学性能仿真

将钣金、橡胶、隔声垫的面积占比(4%, 6%, 90%)和频率为1 000 Hz时隔声量(24 dB, 35.8 dB, 65.8 dB)代入式(5), 得到前围在频率为1 000 Hz时的整体隔声量为37.6 dB。图3为当裸露钣金面积占比为6%时, 提升橡胶护套的隔声量或减小橡胶护套面积对前围整体隔声量的影响。从图3可以看出, 随橡胶护套隔声量的提升或面积占比的减小, 前围的整体隔声量不断提升。与橡胶护套面积占比4%的前围相比, 橡胶护套面积占比降到0.25%时, 整体隔声量提升约10 dB。

图3 钣金本体与不同橡胶元件面积占比下的整体隔声量

图4为当裸露钣金面积占比进一步减小时, 即从6%降低到0.35%时, 频率为1 000 Hz时的整体隔声量提高3.7 dB; 当裸露钣金面积占比进一步降到0%时, 即钣金完全被覆盖, 同时橡胶护套的面积占比在0.01%时, 整体隔声量可再提高12.3 dB。由此表明, 裸露钣金和橡胶的面积占比对整体的隔声量有很大影响, 尤其是橡胶护套。可以通过加厚橡胶护套、设计双层橡胶或覆盖隔声垫来提高橡胶护套的隔声量; 另外减小钣金的裸露面积, 也是提高整体隔声量的有效途径。

图4 钣金本体与不同钣金裸露面积比下的整体隔声量

3.3 隔声垫的轻量化

高性能、轻量化、低成本是整车精益开发追求的目标, 对于前围隔声垫来说, 如提高橡胶元件的隔声量, 则可以提高前围整体的隔声性能。在此基础上可以考虑隔声垫的重量和成本优化, 从而实现隔声性能和重量、成本的平衡。图5为前围隔声垫的轻量化方案对比, 原状态: 橡胶护套面积占4%, EVA厚度4 mm; 优化方案一: 橡胶护套面积占0.25%, EVA厚度4 mm; 优化方案二: 橡胶护套面积占0.25%, EVA厚度2 mm; 优化方案三: 橡胶护套面积占0.25%, EVA厚度0.5 mm。从图5可以看出, 随着橡胶护套面积缩小, 隔声量在1 000 Hz处最大提升了10 dB; 而当EVA层的厚度从4 mm下降为2 mm和0.5 mm时, 前围整体隔声量在低频段(<500Hz)下降明显, EVA层厚度为0.5 mm时的整体隔声量甚至还低于原状态的隔声量。考虑隔声性能和重量的平衡, 采用2 mm厚度的EVA层既可提升前围隔声性能, 又能减轻车重2 Kg。

图5 前围隔声垫的轻量化隔声对比

3 仿真计算的实车验证

3.1 语音清晰度介绍

语音清晰度 AI (Articulations Index) 描述的是噪声环境下对话的易懂程度, AI 计算和统计的频率范围为 200 Hz~6.3kHz 的 1/3 倍频带^[16-18], 此频带范围与吸隔声材料的作用范围一致, 是评价声学包效果的重要指标^[19-21]。AI 值越高则表示语音清晰度越高, 声学包的效果也越好。

3.2 实车对比验证

在整车带转鼓的半消声室中对原状态 (EVA 厚度 4 mm) 和优化状态 (EVA 厚度 2 mm, 减小了橡胶和裸露钣金面积) 的声学包进行了整车级内部噪声对比, 测量工况为 3 挡全油门 (WOT), 转速从 1 000r/min 到 6000 r/min, 麦克风位于驾驶员外耳处, 测量结果如图 6 所示。由图 6 可看出, 优化后的声学包在语音清晰度 AI 指数上比原状态平均高出约 5%, 同时前围的重量也减少了 2 kg, 既实现了整车轻量化, 又提升了声学性能, 与计算结果趋势一致。

图 6 前围隔声垫轻量化方案的整车测量

4 结束语

本文采用经典的声学理论对整车前围隔声垫的声学性能进行了计算, 对声学包进行了基于轻量化的优化改进, 并通过整车的半消声室测量验证了计算结果的有效性。该计算方法对指导前围隔声垫的正向开发、缩短研发周期及研发成本具有实用价值。对重量敏感的电动汽车来说, 减轻的重量可以

直接增加车辆的续驶里程。

参考文献:

- [1] 董宁娟,潘凯. 基于 VA-One 的湍流边界层噪声计算方法的仿真分析[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(32): 8798-8802.
- [2] 曹莹, 郭云松, 丁炜, 周相荣, 蒋维钢. VA One 在舱室噪声预报中的应用 [J]. 噪声与振动控制, 2017, 37(4): 100-104.
- [3] 苏朝勇. 基于 VA One 的声结构优化系统的二次开发 [D]. 大连: 大连理工大学, 2009: 32-35.
- [4] 陈书明. 轿车中高频噪声预测与控制方法研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2011.
- [5] 宋继强. 商用车驾驶室中高频噪声的分析预测与控制[D]. 吉林: 吉林大学, 2010.
- [6] Musser C, Manning J, Peng G C. Prediction of Vehicle Interior Sound Pressure Distribution with SEA [J]. SAE, 2011.
- [7] 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 (四阶段) -CAFC. GB 27999-2014
- [8] 于秀敏, 曹珊, 李君, 高莹, 杨世春, 钟祥麟, 孙平. 混合动力汽车控制策略的研究现状及其发展趋势[J]. 机械工程学报, 2006, 42(11): 10-16.
- [9] 蔡凤田. 公路交通运输领域节能减排对策[J]. 交通节能与环保, 2008, 2: 36-44.
- [10] 王建昕, 王志. 高效清洁车用汽油机燃烧的研究进展[J]. 汽车安全与节能学报, 2010, 1(3): 167-178.
- [11] 岳惊涛, 廖冬平, 彭莫. 汽车动力系统的合理匹配评价[J]. 汽车工程, 2004, 26(1): 102-106.
- [12] 卢放. 基于多学科优化设计方法的白车身轻量化研究[D]. 长春: 吉林大学, 2014: 5-16.
- [13] 李永兵, 李亚庭, 楼铭, 林忠钦. 轿车车身轻量化及其对连接技术的挑战[J]. 机械工程学报, 2012, 26(1): 44-54.
- [14] 朱哲民, 龚秀芬, 杜功焕. 声学基础[M]. 南京: 南京大学出版社, 2001.
- [15] 庞剑. 汽车车身噪声与振动控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [16] GRAF A, LEPLEY D, SENTHOORAN S. A Computational Approach to Evaluate the Vehicle Interior Noise from Greenhouse Wind Noise Sources-Part II. SAE Paper, 2011 -01-1620.
- [17] 程志伟. 语音清晰度和平均混响时间在车内声学的应用[J]. 应用声学, 2014, 33(6): 541-546.
- [18] Acoustic-Methods for the calculation of the articulation index of speech. GB/T 15485—1995.
- [19] 马庆贺, 张辛宸, 孟子厚. 环境色彩对语音清晰度评测的影响 [J]. 电声技术, 2014, 38(11): 46-56.
- [20] 鞠龙华, 葛剑敏. 强噪声环境下高速列车内语言清晰度评价与分析[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2017, 45(7): 994-999.
- [21] 王俊, 龚旭, 董国旭, 陈如意, 李林. 侧风下某车型 A 柱风噪优化研究[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2016, 38(10): 1237-1244.